

ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, МИСТЕЦТВІ ТА КУЛЬТУРИ IT-TECHNOLOGIES IN EDUCATION, ARTS AND CULTURE

УДК 378.6:[002+02]:7.05:005.92:004.63
DOI: 10.31866/2617-796X.5.2.2022.270126

Бачинська Надія,
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри інформаційних технологій,
Київський національний університет
культури і мистецтва,
Київ, Україна
n.bachynska17@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-3912-7108>

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ВЕБПРОЄКТІВ, ДИЗАЙН ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ»: ТРУДОВІ ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Мета дослідження – виявити основні трудові функції та види діяльності майбутнього фахівця за актуальною освітньо-професійною програмою «Менеджмент вебпроектів, дизайн цифрового контенту» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Методи дослідження. Використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема аналіз та синтез; гіпотетичний метод, який дав змогу на основі аналізу міждисциплінарних освітньо-професійних програм за іншими гуманітарними спеціальностями сформулювати дидактичну обґрунтованість і педагогічну доцільність запропонованої освітньо-професійної програми «Менеджмент вебпроектів, дизайн цифрового контенту» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; методи семантичного й логічного аналізу масиву документів (фахових наукових публікацій, контенту інтернет-ресурсів) – для виявлення стану теорії та практики підготовки фахівців за міждисциплінарними освітньо-професійними програмами; метод аналогій – для встановлення схожості між педагогічними системами за ознаками міждисциплінарності для обґрунтування дидактичної можливості реалізації досліджуваної освітньо-професійної програми.

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні трудових функцій і видів діяльності майбутнього фахівця за освітньо-професійною програмою «Менеджмент вебпроектів, дизайн цифрового контенту».

Висновки. Посилення соціально-комунікативної функції організацій документно-інформаційної сфери, зокрема в представленні їхньої діяльності у вебсередовищі, актуалізує підготовку ІТ-фахівців для цієї предметної галузі.

Вимоги до сучасного фахівця документно-інформаційної сфери, конвергентність видів діяльності та завдань, які постають у процесі його трудової діяльності, зумовлюють конвергентність змісту програми «Менеджмент вебпроектів, дизайн цифрового контенту» з напрямками IT- і проектно-управлінської діяльності.

Міждисциплінарність досліджуваної освітньо-професійної програми відповідає змісту діяльності фахівця з інформаційних ресурсів в умовах цифровізації.

Аналізовані проекти професійних стандартів і досвід функціонування педагогічних систем, основним концептом яких є інтеграція знань у предметній галузі зі знаннями в галузі впровадження та супроводу цифрових технологій, що забезпечують її інноваційне функціонування, є педагогічно доцільними й потребують подальших студій щодо визначення змісту, форм і методів підготовки фахівця.

Ключові слова: документно-інформаційна сфера; менеджмент вебпроектів; дизайн цифрового контенту; інформаційна справа; бібліотечна справа; архівна справа; освітньо-професійна програма.

Вступ. Освітньо-професійні програми (ОПП) за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (ІБАС) спрямовані на розвиток цифрового середовища документно-інформаційної сфери й формулюються в термінах «цифрового» змісту.

Однією з таких ОПП є програма «Менеджмент вебпроектів, дизайн цифрового контенту», яку запропонували у 2021 р. в межах спеціальності ІБАС у Київському національному університеті культури і мистецтв.

Посилення соціально-комунікативної функції організацій документно-інформаційної сфери, зокрема у представленні їх діяльності у вебсередовищі, актуалізує підготовку IT-фахівців для предметної галузі бібліотечно-інформаційної діяльності. Інноваційність такої діяльності потребує впорядкування, керованості, розробки відповідних методик, стратегій і планів задля досягнення бажаного рівня ефективності.

Оперуючи терміном «модель зрілості бібліотек» (Library Maturity Model), зарубіжні дослідники (Tiwari and Madalli, 2021; Hart and Amos, 2018) виділяють п'ять її рівнів, які змінюються від початкового (initial), повторюваного (repeatable), стандартизованого (defined), керованого (managed) до оптимізованого (optimized), який передбачає постійну процедуру пошуку й освоєння нових і покращених методів та інструментів.

Не зупиняючись докладно на індикаторах цих рівнів, зазначимо один з них – необхідність узгоджених професійних стандартів діяльності – характеристик, необхідних для здійснення певного виду професійної діяльності, у тому числі виконання певної трудової функції.

У дослідженні звернімо увагу саме на професійно-кваліфікаційний аспект як на одну з умов досягнення будь-якою організацією документно-інформаційної сфери певного «рівня зрілості».

Вимоги до сучасного фахівця документно-інформаційної сфери, конвергентність видів діяльності та завдань, які постають у процесі його трудової діяльності, зумовлюють конвергентність змісту програми «Менеджмент вебпроектів, дизайн цифрового контенту» з напрямками IT- і проектно-управлінської діяльності. Певна семантична суперечність між її формулюванням у термінах IT- та управлінської

сфери й змістом документно-інформаційної діяльності за спеціальністю ІБАС актуалізує необхідність розкриття трудових функцій і видів діяльності майбутнього фахівця, несуперечливих щодо основного профілю освітньої підготовки.

Результати дослідження. Проблеми підготовки фахівців ІТ-профілю в межах гуманітарних спеціальностей і в закладах вищої освіти (ЗВО) нетехнічного спрямування постають у роботах представників науково-педагогічної школи КНУКІМ.

Доцільність і профільність підготовки ІТ-фахівців у ЗВО культури обґрунтовано в статтях О. Матвієнко та М. Цивіна (2013), питання модернізації ІТ-освіти у контексті розвитку соціокультурної сфери висвітлено в публікаціях О. Чайковської та ін. (2019, Chaikovska et al., 2018).

Теоретико-методологічні основи розвитку актуальних ОПП «цифрового» спрямування в межах спеціальності ІБАС на стадії наукових пошуків. Поміж наукових робіт, присвячених цим питанням, виділимо статті Т. Новальської, В. Касьяна, Н. Бачинської (Новальська та Бачинська, 2022, Новальська та Касьян, 2021), в яких обґрунтовано теоретико-методологічні основи підготовки інтернет-маркетологів за спеціальністю ІБАС, та наукові розвідки О. Матвієнко та М. Цивіна (2021) щодо сучасних «цифрових» освітньо-професійних програм у межах ІБАС.

Необхідність дидактичного й освітньо-кваліфікаційного обґрунтування програм підготовки, предметно спрямованих на підготовку фахівця ІТ-профілю в межах спеціальності ІБАС, потребує розгляду у взаємозв'язку та взаємовпливі результатів досліджень підготовки фахівців документно-інформаційного профілю (бібліотекарів, архівістів, документознавців) та ІТ-фахівців. У розв'язанні такого завдання слід звернути увагу на доробки представників документно-інформаційної науки в Україні – Т. Новальської (2015), Н. Бачинської (2015), А. Соляник (2017), В. Бездрабко (2017, 2009) та багатьох інших науковців, у працях яких викладено концептуальні основи підготовки фахівців за спеціальністю ІБАС, а також на дослідження підготовки ІТ-фахівців у сучасних умовах (Ковалюк, 2017).

Розширення освітнього поля підготовки ІТ-фахівців для документно-інформаційної сфери уведенням спеціалізації «Менеджмент вебпроектів, дизайн цифрового контенту» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» потребує подальших наукових студій у напрямі виявлення педагогічної обґрунтованості підготовки «цифрових» фахівців у межах гуманітарної спеціальності.

Звернувшись до термінології, використаної в назві ОПП, окреслимо терміни «менеджмент вебпроекту» та «дизайн цифрового контенту» для подальшого виявлення трудових функцій і компетентностей майбутнього фахівця.

Менеджмент вебпроекту є складником діяльності, яку описує термін «управління проектами» у його загальному розумінні як галузі знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей і завершення завдань проекту.

Основною метою, на яку, власне, спрямовано реалізацію вебпроекту, є *контент-стратегія організації* – планування та управління контентом, який надається у вебсередовище. У цьому контексті очевидним є зв'язок з поняттям «менеджмент вебконтенту», який у роботі В. Касьяна (2021) визначено як сучасний поліфункціональний напрям професійної інформаційно-управлінської діяльно-

сті, який актуалізувався у зв'язку з цифровими трансформаціями всіх сфер суспільного життя.

До трудових функцій у галузі менеджменту вебконтенту В. Касьян зараховує:

– процеси пошуку, збирання, надання (поширення, оприлюднення) інформації в будь-якому форматі для представлення її у віртуальному середовищі з використанням цифрових інформаційно-комунікативних інструментів й управління цими процесами;

– управління текстовим наповненням онлайн-ресурсів, яке охоплює генерацію контенту, обробку візуальних матеріалів, взаємодію з фахівцями, причетними до створення та функціонування онлайн-ресурсу (вебсайт, сторінка в соціальній мережі), – командою вебпроєкту, авторами публікацій, фрилансерами та ін.

Можна також прийняти визначення, що наводить В. Касьян, згідно з яким менеджер вебпроєкту – це фахівець, що керує створенням сайту, розробляє його концепцію, структуру, особливості інформаційного наповнення, пише технічні завдання для програмістів, верстальників і дизайнерів, які перебувають у його підпорядкуванні. Менеджер вебпроєкту розраховує терміни виконання, бюджет проєкту, стежить за реалізацією робіт і розробляє стратегію просування сайту в інтернеті. У межах менеджменту вебпроєктів ведеться безпосередня діяльність у галузі менеджменту вебконтенту.

Зазначимо, що синонімом до терміна «управління вебпроєктом» може слугувати термін «управління ІТ-проєктом» (як більш широкий за змістом).

Щодо терміна «дизайн цифрового контенту», то до цифрового контенту можемо зарахувати вебсторінки та вебсайти, соціальні мережі, дані та бази даних, цифрові звукозаписи, електронні книги, цифрові зображення, цифрові відеозаписи, відеоігри, комп'ютерні програми й програмне забезпечення.

У загальному розумінні дизайн цифрового контенту охоплює заходи, інструменти та процедури, які стосуються його візуалізації. Дизайн контенту спрямований на створення єдиного образу та стилю для всього змісту й аутентичності бренду (організації, товару, послуги).

У разі відсутності затверджених професійних стандартів фахівця з управління вебпроєктами та дизайну цифрового контенту звернімося до поданого на сайті МОН проєкту професійного стандарту «Фахівець з інформаційних ресурсів» (Професійний стандарт, 2014).

У професійному стандарті «Фахівець з інформаційних ресурсів» інформаційні ресурси потрактовано як вебконтент – текстовий, графічний і мультимедійний зміст вебсайтів.

Основна мета виду професійної діяльності фахівця – поширення інформації, реклама товарів і послуг, інформаційна підтримка бізнес-процесів підприємств, підвищення ефективності комунікацій зі споживачами продукції та розвиток електронної комерції.

Ці види діяльності в Національному класифікаторі України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (2010) позначено як:

І63 Надання інформаційних послуг.

J63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов'язана з ними діяльність.

J63.12 Вебпортали.

J63.91 Діяльність інформаційних агентств.

J62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

На основі характеру та спрямованості видів діяльності в згаданому стандарті окреслено такі групи вебпрофесій:

– вебдизайнери: дизайнери призначених для користувача інтерфейсів, фахівці з Usability, верстальники вебсторінок;

– менеджери вебпроектів: контент-менеджери, менеджери з роботи з веб-клієнтами, менеджери з репутації, фахівці з електронної комерції, фахівці з реклами в інтернеті, керівники інтернет-проектів.

Об'єктами та засобами професійної діяльності фахівців визначено вебсайт, вебінтерфейс, вебпроект (опис змісту проекту, плани та графіки виконання робіт, кошториси й бюджети, інструментальні засоби управління проектами), інструментальні засоби розробки вебсайтів, вебтехнології, електронні видання.

Професійна діяльність фахівця передбачає розробку стратегії та планів розвитку вебпроекту, а також забезпечення його реалізації; контроль робіт за проектом, складання щомісячних звітів; розробку програм відповідно до поставленого завдання, проведення їх тестування та налагодження; супровід упроваджених програм і програмних засобів; створення і тестування сайту; розробку й оформлення необхідної технологічної та експлуатаційної документації; організацію вебмаркетингу; розробку концепції розвитку вебсервера та його адміністрування; налаштування вебсервера, служб віддаленого адміністрування, брандмауери, гарантування безпеки вебсервера; розробку прикладних аналіз-програм; сприяння просуванню та популяризації сайту в інтернеті; виконання роботи зі структуризації рубрик сайту, відбору матеріалу для публікацій, редагування і коректури матеріалів та їх структуризації, включаючи дизайн оформлення текстів, таблиць тощо; аналіз інформації від відвідувачів сайту, розробку та впровадження нових сервісів, що підвищують ефективність використання сайту.

Найменування та код професій (професійних назв робіт) за ДК003:2010 у пропонуваному проекті визначено так:

3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну).

3471 Дизайнер-виконавець мультимедійних об'єктів.

3471 Дизайнер-виконавець графічних робіт.

Функції керівника проектів у сфері ІТ-технологій представлено в проекті професійного стандарту «Керівник проектів в області інформаційних технологій» (2014).

Основною метою професійної діяльності керівника проектів у сфері інформаційних технологій визначено менеджмент проектів у сфері ІТ (планування, організація виконання, контроль і аналіз відхилень) для ефективного досягнення цілей проекту в межах затверджених замовником вимог, бюджету й термінів.

Види економічної діяльності (за Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності») окреслено як *J63 Надання інформаційних послуг*.

У проєкті Стандарту зазначено, що керівник проєктів у сфері інформаційних технологій:

- здійснює управління проєктами (планування, організацію виконання, контроль і аналіз відхилень) у сфері створення і/або введення в експлуатацію інформаційних систем;
- здійснює оцінку термінів і вартості проєкту розробки, введення в експлуатацію та післяпроєктного супроводу ІС;
- організовує роботи із забезпечення необхідного рівня якості;
- організовує та здійснює комунікації між усіма зацікавленими особами проєкту, включаючи замовника ІС, користувачів ІС, членів команди проєкту;
- управляє ризиками проєкту;
- націлює роботу команди проєкту на досягнення цілей проєкту;
- бере участь у вдосконаленні системи управління проєктами.

Міждисциплінарність діяльності, якій за назвою відповідає ОПП «Менеджмент вебпроєктів, дизайн цифрового контенту», зокрема необхідність врахування суттєвого перетину «компетентнісних» полів майбутнього фахівця в ІТ- та проєктній сферах і документно-інформаційної спрямованості відповідно до стандарту спеціальності ІБАС, спонукає звернутися до пошуку подібного досвіду у вітчизняній сфері вищої освіти. Однією зі структурно схожих, реалізованих у практиці освітньої діяльності є освітньо-професійна програма 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)», спеціальність 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», галузь 01 «Освіта/Педагогіка».

Так, в освітньо-професійній програмі Національного університету «Львівська політехніка» (Освітньо-професійна програма, 2021) *метою навчання* зазначено підготовку фахівців, здатних здійснювати освітню діяльність з професійної підготовки технічних фахівців, кваліфікованих робітників і працівників сфери торгівлі та послуг (відповідно до ДК 003:2010) підприємств, установ й організацій галузі/сфери відповідно до спеціалізації, а *теоретичним змістом предметної сфери* визначено основні поняття, концепції, принципи й технології наук про освіту, фундаментальних і прикладних наук галузі відповідно до спеціалізації, якою є цифрові технології.

У освітньо-професійній програмі 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)», яку пропонують у Луцькому національному технічному університеті (2022), об'єкти вивчення та діяльності визначені як освітній процес у закладах загальної середньої (профільної середньої), професійної (професійно-технічної) освіти та теоретичні основи, технології, обладнання, устаткування у сфері комп'ютерних технологій.

Зауважимо на значній кількості ЗВО, які пропонують до навчання вищенаведене ОПП зі спеціалізацією в галузі цифрових технологій.

На сайті Української інженерно-педагогічної академії (<https://ikpt.uipa.edu.ua/ua/abit-ua/specialities/it>) зазначено: «[...] підготовка фахівців в області комп'ютерних технологій за спеціальністю “Професійна освіта (Цифрові технології)” дозволяє забезпечити підготовку фахівців, які мають *подвійну* спеціалізацію в області комп'ютерних технологій: *педагогічну та інженерну*. Такі фахівці, з одного боку, мають навички створення і використання різноманітних комп'ютерних технологій

в управлінській сфері та сфері навчання, з іншого – здатні передати свої знання учням шкіл, професійно-технічних училищ, ліцеїв, технікумів і ВНЗ різних профілів».

Відповідно до нашого предмета дослідження за спеціальністю ІБАС фахівець за ОПП «Менеджмент вебпроектів, дизайн цифрового контенту» також матиме подвійну спеціалізацію – у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи й цифрових технологій.

Педагогічний склад Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (<https://udpu.edu.ua/vstup/>), пропонуючи освітню програму «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)», акцентує на її комп’ютерному спрямуванні та наголошує, що ОПП забезпечує фахову підготовку професіоналів у галузі комп’ютерних технологій, адміністрування комп’ютерних мереж і засобів інформаційно-комунікаційних технологій на виробництвах різних форм власності, а також дає змогу реалізувати себе у викладанні спецдисциплін відповідного напрямку.

Сфери працевлаштування визначено як:

- працівник сфери ІТ-технологій (інженер-програміст; системний адміністратор на підприємствах різних форм власності, наприклад в інтернет-компаніях, банках);
- фахівець інтернет-провайдерів;
- фахівець системного адміністрування ІТ та комп’ютерних мереж.

Отже, зауважимо, що гуманітарний профіль ОПП 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)», зокрема визначений у ній теоретичний зміст предметної галузі, який містить основні поняття, концепції, принципи й технології наук про освіту, не суперечить підготовці кваліфікованого ІТ-фахівця за освітньою спеціальністю.

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми та перелік її компонент дають змогу професорсько-викладацькому складу ЗВО сформулювати відповідні компетентності й таким чином окреслити професії та професійні назви робіт для працевлаштування випускників відповідно до спеціалізації:

2131 Професіонал в галузі обчислювальних систем.

2132 Професіонал в галузі програмування.

3121 Техніки-програмісти.

3121.2 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм.

3121.2 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну).

Наведений аналіз пропозицій «цифрової» ОПП 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» галузі 01 «Освіта/Педагогіка» дає змогу зробити висновок, що психолого-педагогічна наука у сфері теорії й методик професійної освіти, а також практика діяльності освітніх закладів визнають програми, що надають подвійну кваліфікацію, дидактично обґрунтованими, педагогічно доцільними й такими, що допомагають досягти бажаного результату в підготовці майбутнього фахівця – компетентного викладача та розробника програмного забезпечення.

Висновки. Посилення соціально-комунікативної функції організацій документно-інформаційної сфери, зокрема щодо представлення їхньої діяльності у вебсередовищі, актуалізує підготовку ІТ-фахівців для цієї предметної галузі.

Вимоги до сучасного фахівця документно-інформаційної сфери, конвергентність видів діяльності та завдань, які постають у процесі його трудової діяльності, зумовлюють конвергентність змісту програми «Менеджмент вебпроектів, дизайн цифрового контенту» з напрямками IT- та проектно-управлінської діяльності. Певна семантична суперечність між її формулюванням у термінах IT- та управлінської сфери та змістом документно-інформаційної діяльності за спеціальністю ІБАС актуалізує розкриття трудових функцій і видів діяльності майбутнього фахівця, несуперечливих щодо основного профілю освітньої підготовки.

Аналізовані проекти професійних стандартів і досвід функціонування педагогічних систем, основним концептом яких є інтеграція знань у предметній галузі зі знаннями у сфері впровадження та супроводу цифрових технологій, що забезпечують її інноваційне функціонування, вважаємо педагогічно доцільними, які потребують подальших студій щодо визначення змісту, форм і методів підготовки фахівця.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

- Бачинська, Н., 2015. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні. *Вісник Книжкової палати*, 3, с.32-35.
- Бездрабко, В.В., 2009. Документознавча освіта в Україні: становлення, сучасний стан і перспективи. *Гілея*, 20, с.56-66.
- Бездрабко, В.В., 2017. Архівна освіта в Україні: традиції й тенденції. *Український історичний журнал*, 3, с.129-147.
- Касьян, В.В., 2021. Менеджмент веб-контенту як сучасний поліфункціональний напрям інформаційно-комунікативної діяльності. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, 1, с.57-63.
- Кафедра інформаційних комп'ютерних технологій і математики. Українська інженерно-педагогічна академія. *015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)*. [online] Доступно: <<https://ikpt.uira.edu.ua/ua/abit-ua/specialities/it/>> [Дата звернення 30 серпня 2022].
- Ковалюк, Т.В., 2017. Узгодження вимог професійних та освітніх IT-стандартів до компетентностей випускників IT-спеціальностей ВНЗ. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: *Інформаційні системи та мереж*, 872(1), с.229-240.
- Луцький національний технічний університет, 2022. *015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)*. [online] Доступно: <<https://lntu.edu.ua/uk/abituriyentu/specialnosti/015-profesiynna-osvita-tsyfrovi-tekhnohohiyi>> [Дата звернення 30 серпня 2022].
- Матвієнко, О. та Цивін М., 2021. «Цифрові» професії інформаційного фахівця: освітні перспективи і вимоги ринку праці. *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*, 7, с.58-70.
- Матвієнко, О. та Цивін, М., 2013. IT-освіта у вищих навчальних закладах культури: доцільність і профільність. *Вісник Книжкової палати*, 10, с.20-23.
- Матвієнко, О. та Цивін, М., 2021. «Цифрові трансформації» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». *Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері*, 4(2), с.146-158.
- Національний класифікатор України, 2010. *Класифікація видів економічної діяльності ДК 009: 2010*. Київ: Держспоживстандарт України.

- Новальська, Т. та Бачинська, Н., 2022. Інтернет-маркетолог за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: функції та компетентності у конвергентних професійних практиках. *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*, 9, с.125-136.
- Новальська, Т. та Касьян, В., 2021. Теоретико-методологічні засади підготовки інтернет-маркетолога за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*, 7, с.71-82.
- Новальська, Т.В., 2015. Вища бібліотечна освіта в Україні: сторінки історії, шляхи модернізації. *Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство*, 4, с.97-101.
- Освітньо-професійна програма, 2021. «Професійна освіта (цифрові технології)» рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень вищої освіти бакалавр галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). [online] Доступно: <<https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/program/12802/015-pp-ctopp-2021proekt.pdf>> [Дата звернення 30 серпня 2022].
- Професійний стандарт, 2014. Керівник проектів в області інформаційних технологій. [online] Доступно: <<https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/IT-prof-standarty/3-ps-project-manager-13.12.2014.pdf>> [Дата звернення 30 серпня 2022]
- Професійний стандарт, 2014. Фахівець з інформаційних ресурсів. [online] Доступно: <<https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/IT-prof-standarty/4-ps-spes-inform-resources-13.12.2014.pdf>> [Дата звернення 30 серпня 2022].
- Соляник, А., 2017. Сучасні тренди модернізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти України. *Вісник Книжкової палати*, 1, с.22-26.
- Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 015.39 Професійна освіта. Цифрові технології. [online] Доступно: <<https://udpu.edu.ua/vstup/speciality/fipo/01510-profesiina-osvita-kompiuterni-tekhnohohii>> [Дата звернення 30 серпня 2022].
- Чайковська, О.А., Коцюбівська, К.І., Трач, Ю.В., Толмач, М.С. та Хрущ, С.С., 2019. Виклики до змісту ІТ-підготовки майбутніх фахівців сфери культури в епоху цифровізації. В: *Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі*, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Україна. Київський національний університет культури і мистецтв. Ч.2, с.292-294.
- Chaikovska, O., Tolmach, M. and Ovezgeldyyev, A., 2018. Modernization of it education in ukraine: problems and perspectives in social – cultural sphere. *Culture and Arts in the Modern World*, [online] 19, pp.173-181. Available at: <<http://culture-art-knukim.pp.ua/issue/view/8340>> [Accessed 30 August 2022].
- Hart, S. and Amos, H., 2018. The Library Assessment Capability Maturity Model: A Means of Optimizing How Libraries Measure Effectiveness. *Evidence Based Library and Information Practice*, [e-journal] 13(4), pp.31-49. doi: 10.18438/ebliip29471.
- Tiwari, A. and Madalli, D., 2021. Maturity models in LIS study and practice. *Library & Information Science Research*, [e-journal] 43(1). <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2020.101069>.

REFERENCES

- Bachynska, N., 2015. Bazovi kontseptsii modernizatsii vyshchoi bibliotechnoi osvity v Ukraini [Basic concepts of modernization of higher library education in Ukraine]. *Bulletin of the Book Chamber*, 3, pp.32-35.

Bezdrabko, V.V., 2009. Dokumentoznavcha osvita v Ukraini: stanovlennia, suchasnyi stan y perspektyvy [Documentary education in Ukraine: formation, current state and prospects]. *Hileya*, 20, pp.56-66.

Bezdrabko, V.V., 2017. Arkhivna osvita v Ukraini: tradytsii y tendentsii [Archival education in Ukraine: traditions and trends]. *Ukrainian Historical Journal*, 3, pp.129-147.

Chaikovska, O., Tolmach, M. and Ovezgeldyyev, A., 2018. Modernization of it education in ukraine: problems and perspectives in social – cultural sphere. *Culture and Arts in the Modern World*, [online] 19, pp.173-181. Available at: <<http://culture-art-knukim.pp.ua/issue/view/8340>> [Accessed 30 August 2022].

Chaikovska, O.A., Kotsiubivska, K.I., Trach, Yu.V., Tolmach, M.S. and Khrushch, S.S., 2019. Vyklyky do zmistu IT-pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sfery kultury v epokhu tsyfrovizatsii [Challenges to the content of IT training of future specialists in the field of culture in the era of digitalization]. In: *Informatsiini tekhnolohii v kulturi, mystetstvi, osviti, nauksi, ekonomitsi ta biznesi* [Information technology in culture, art, education, science, economy and business], Materials of the International Scientific and Practical Conference. Kyiv, Ukraine. Kyiv National University of Culture and Arts. Ch.2, pp.292-294.

Department of Information Computer Technologies and Mathematics. Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. *015.39 Profesiina osvita (Tsyfrovi tekhnolohii)* [015.39 Professional education (Digital technologies)]. [online] Available at: <<https://ikpt.uipa.edu.ua/ua/abit-ua/specialities/it/>> [Accessed 30 August 2022].

Educational and professional program, 2021. "*Profesiina osvita (tsyfrovi tekhnolohii)*" riven vyshchoi osvity pershyi (bakalavrskiyi) riven vyshchoi osvity bakalavr haluz znan 01 Osvita/Pedahohika spetsialnist 015 Profesiina osvita (za spetsializatsiiamy) ["Professional education (digital technologies)" level of higher education first (undergraduate) level of higher education bachelor field of knowledge 01 Education/Pedagogy specialty 015 Professional education (by specialization)]. [online] Available at: <<https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/program/12802/015-pp-ctopp-2021proekt.pdf>> [Accessed 30 August 2022].

Hart, S. and Amos, H., 2018. The Library Assessment Capability Maturity Model: A Means of Optimizing How Libraries Measure Effectiveness. *Evidence Based Library and Information Practice*, [e-journal] 13(4), pp.31-49. doi: 10.18438/ebli29471.

Kasian, V.V., 2021. Menedzhment veb-kontentu yak suchasnyi polifunktsionalnyi napriam informatsiino-komunikatyvnoi diialnosti [Web content management as a modern multifunctional direction of information and communication activities]. *Library Science. Record Studies. Informology*, 1, pp.57-63.

Kovaliuk, T.V., 2017. Uzghodzhennia vymoh profesiinykh ta osvitnikh IT-standartiv do kompetentnosti vypusnykiv IT-spetsialnosti VNZ [Reconciliation of the requirements of professional and educational IT standards to the competencies of graduates of IT specialties of universities]. *Journal of Lviv Polytechnic National University "Information Systems and Networks*, 872(1), pp.229-240.

Lutsk National Technical University, 2022. *015 Profesiina osvita (Tsyfrovi tekhnolohii)* [015 Professional Education (Digital Technologies)]. [online] Available at: <<https://lntu.edu.ua/uk/abituriyentu/cpecialnosti/015-profesiyna-osvita-tsyfrovi-tekhnolohiyi>> [Accessed 30 August 2022].

Matviienko, O. and Tsyvin M., 2021. "Tsyfrovi" profesii informatsiinoho fakhivtsia: osvitni perspektyvy i vymohy rynku pratsi ["Digital" professions of an information specialist: educational prospects and labor market requirements]. *Ukrainian Journal on Library and Information Science*, 7, pp.58-70.

Matviienko, O. and Tsyvin, M., 2013. IT-osvita u vyshchyykh navchalnykh zakladakh kultury: dotsilnist i profilnist [IT education in higher educational institutions of culture: expediency and profile]. *Bulletin of the Book Chamber*, 10, pp.20-23.

Matviienko, O. and Tsyvin, M., 2021. "Tsyfrovii transformatsii" spetsialnosti 029 "Informatsiina, bibliotekna ta arkhivna sprava" ["Digital transformations" of specialty 029 "Information, library and archival affairs"]. *Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere*, 4(2), pp.146-158.

National Classifier of Ukraine, 2010. Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti DK 009: 2010 [Classification of types of economic activity DK 009: 2010]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.

Novalska, T. and Bachynska, N., 2022. Internet-marketoloh za spetsialnistiu "Informatsiina, bibliotekna ta arkhivna sprava": funktsii ta kompetentnosti u konverhentnykh profesiynykh praktykakh [Internet marketer specializing in "Information, library and archival business": functions and competences in convergent professional practices]. *Ukrainian Journal on Library and Information Science*, 9, pp.125-136.

Novalska, T. and Kasian, V., 2021. Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky internet-marketoloha za spetsialnistiu 029 "Informatsiina, bibliotekna ta arkhivna sprava" [Theoretical and methodological principles of Internet marketer training in specialty 029 "Information, library and archival business"]. *Ukrainian Journal on Library and Information Science*, 7, pp.71-82.

Novalska, T.V., 2015. Vyshcha bibliotekna osvita v Ukraini: storinky istorii, shliakhy modernizatsii [Higher library education in Ukraine: pages of history, ways of modernization]. *Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohienka. Serii: Bibliotekoznavstvo. Knyhoznnavstvo*, 4, pp.97-101.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. 015.39 *Profesiina osvita. Tsyfrovii tekhnolohii* [015.39 Professional education. Digital technologies]. [online] Available at: <<https://udpu.edu.ua/vstup/speciality/fipo/01510-profesiina-osvita-kompiuterni-tekhnohii>> [Accessed 30 August 2022].

Professional standard, 2014. *Fakhivets z informatsiynykh resursiv* [Information resources specialist]. [online] Available at: <<https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/IT-prof-standarty/4-ps-spes-inform-resources-13.12.2014.pdf>> [Accessed 30 August 2022].

Professional standard, 2014. *Kerivnyk proektiv v oblasti informatsiynykh tekhnolohii* [Project manager in the field of information technologies]. [online] Available at: <<https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/IT-prof-standarty/3-ps-project-manager-13.12.2014.pdf>> [Accessed 30 August 2022]

Solianyuk, A., 2017. Suchasni trendy modernizatsii vyshchoi bibliotekno-informatsiinoi osvity Ukrainy [Modern trends of modernization of higher library and information education of Ukraine]. *Bulletin of the Book Chamber*, 1, pp.22-26.

Tiwari, A. and Madalli, D., 2021. Maturity models in LIS study and practice. *Library & Information Science Research*, [e-journal] 43(1). <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2020.101069>

UDC 378.6:[002+02]:7.05:005.92:004.63

Bachynska Nadiia,

*PhD in Education, Associate Professor,
Head of the Department of Information Technology,
Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine*

*n.bachynska17@gmail.com**<https://orcid.org/0000-0003-3912-7108>*

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL PROGRAM *WEB PROJECT MANAGEMENT, DIGITAL CONTENT DESIGN: LABOR FUNCTIONS AND ACTIVITIES'* TYPES OF THE FUTURE SPECIALIST

The purpose of the research is to identify the main labor functions and activities of a future specialist in the current educational and professional program *Web Projects Management, Digital Content Design* of the specialty *Information, Library, and Archival Affairs*.

Research methodology. General scientific research methods were used, in particular, analysis and synthesis; a hypothetical method, which made it possible, based on the analysis of interdisciplinary educational and professional programs in other humanitarian specialties, to formulate the didactic validity and pedagogical expediency of the proposed educational and professional program *Web Projects Management, Digital Content Design* of the specialty *Information, Library, and Archival Affairs*; methods of semantic and logical analysis of an array of documents (professional scientific publications, content of Internet resources) – to identify the state of theory and practice of training specialists under interdisciplinary educational and professional programs; the method of analogies – to establish similarities between pedagogical systems based on the signs of interdisciplinarity to justify the didactic possibility of implementing the studied educational and professional program.

The scientific novelty of the research consists in identifying the labor functions and types of activities of the future specialist under the educational and professional program *Web Projects Management, Digital Content Design*.

Conclusions. Strengthening the social-communicative function of organizations in the document and information sphere, in particular in the presentation of their activities in the web environment, actualizes the training of IT specialists for this subject area.

The requirements for a modern specialist in the document and information field, the convergence of activities' types and tasks that appear in the course of his work, determine the convergence of the program content *Management of Web Projects, Design of Digital Content* with the areas of IT and project management activities.

The interdisciplinarity of the studied educational and professional program corresponds to the content of the activities of an information resources specialist in the context of digitalization.

The analyzed drafts of professional standards and the experience of pedagogical systems functioning, the main concept of which is the integration of knowledge in the subject area with knowledge in the field of implementation and support of digital technologies that ensure its innovative functioning, are pedagogically appropriate and require further research to determine the content, forms, and methods of specialist training.

Keywords: document and information sphere; web project management; digital content design; information business; library business; archival business; educational and professional program.

07.09.2022